

ПАСТ НАВ ПАХТАЛАРНИ ТОЗАЛАШНИНГ САМАРАЛИ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Б.Н.Қўзиев

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти таянч докторанти

Ҳ.Ғ.Турдиниёзова

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти магистранти

Аннотация. Мақолада пахта тозалаш корхоналарида намлиги ва ифлослиги юқори бўлган паст навли пахталарни тозалаш ҳолати таҳлил қилинган. Пахтани қуритиш ва тозалаш самарадорлиги етарли бўлмаганлиги сабабли жин тарновида пахта ифлослиги юқори эканлиги кўрсатилган. Маҳаллий ва Хитойда ишлаб чиқилган пахта тозалагичларни қиёсий таҳлили берилган.

Аннотация. В статье анализирована состояние очистки хлопка-сырца низких сортов имеющие повышенную влажность и засорённость на хлопкоочистительных заводах. Показана повышенная засоренность хлопка сырца на лотке джина из-за недостаточной сушки и очистки хлопка- сырца. Даны сравнительные анализы очистителей хлопка сырца отечественных и изготовленных в Китае.

Abstract. The article analyzes the state of purification of raw cotton of low varieties with high humidity and debris in cotton-processing plants. An increased contamination of raw cotton on a gin tray due to insufficient drying and cleaning of raw cotton is shown. Comparative analyzes of raw cotton cleaners are given domestic and manufactured in China.

Республикамизда тўқимачилик ва пахта тозалаш саноатида кластер тизимини кенг оммалашиб бораётганлиги, пахтадан рақобатбардош тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш мақсади қуйилганлиги, пахта тозалаш корхоналари олдида ишлаб чиқарилаётган пахта толаси сифатини ошириш сифатини ошириш вазифасини юклагоқда.

Сифатли тола ишлаб чиқариш биринчи навбатда пахтани технологик намлик ва ифлослик меёригача қуритиш ва тозалашга боғлиқ. Пахта тозалаш самарадорлиги уни бошланғич ифлослигига қараб 80-92% бўлиши керак [1].

Маълумки паст (III-V) нав пахталар ифлослиги юқори бўлиб, улардан сифатли тола олиш муаммоси хал этилмаган.

Юқори намлик ва ифлосликга эга бўлган пахталарни қуритиш ва тозалаш бир қатор тадқиқотчилар томонидан ўрганиб чиқилган бўлсада, афсуски муаммо тўлиқ ечилмаган [2.3.4]

Шу сабабли биз томонимиздан паст нав пахталарни қуритиш ва тозалаш ҳолати бир қатор пахта тозалаш корхоналарида (ПТК) ўрганиб чиқилди.

Бунинг учун ҳар бир технологик ускуналардан сўнг намуна олиниб 5 қайталиқда пахта намлиги ва ифлослиги аниқланди.

Тажриба натижалари жадвалда келтирилган. Шахрихон пахта тозалаш корхоналарида СБО қўритиш барабани ва УХК тозалаш оқими ўрнатилган. Андижон-1 ПТК да СБО қуритиш барабани, ҳамда 6А -12М тозалагичи, Хитойда ишлаб чиқилган йирик ифлосликлардан тозалагич, иккита кетма-кет қўйилган майда ифлосликлардан тозалагичлар ўрнатилган.

Олинган натижаларда бир-биридан катта фарқ қилувчи максимал ва минимал қийматлар Смирнов-Грабс формулалари ёрдамида аниқланди [5].

$$V_{R\max} = \frac{(V_{i\max} - \bar{V})}{S_{\{v\}}} \sqrt{\frac{m}{m-1}} \quad \text{ва} \quad V_{R\min} = \frac{(\bar{V} - V_{i\min})}{S_{\{v\}}} \sqrt{\frac{m}{m-1}}$$

Бунда $V_{R\max}$ $V_{R\min}$ -катта фарқ қилаётган тасодифий кўрсаткични максимал ва минимал қийматлари; \bar{V} - тасодифий курсаткичининг ўртача қиймати; $S_{\{v\}}$ дисперсия; m -тажриба қайталиги.

Формула бўйича ҳисоб натижалари жадвалдаги критик қиймат V_T билан солиштирилиб $V_{R\max} > V_T$ ёки $V_{R\min} > V_T$ бўлса катта фарқ қилувчи $V_{R\max}$ ва $V_{R\min}$ қийматлари статистик қайта ишлашдан чиқариб ташланди ва V_R нинг ўртача қийматлари қайтадан ҳисобланди. Шаклдан кўриниб турибдики пахтани қуритиш самараси паст бўлиб, унинг намлиги технологик меъёр (8-9) дан анча юқори бўлиб, 12.2 - 15.32 % ни ташкил этмоқда. Бундай намликда тозаланган пахтани қолдиқ ифлослиги жин тарновида технологик меъёр (IV-V нав пахталар учун 36-50 %) га тушириш мураккаб масала ҳисобланади. Лекин шунга қарамасдан маҳаллий технологик ускуналар ўрнатилган Шахрихон ПТК да пахта ифлослиги жин тарновида 1,74 ва 2,93 % га туширилган ва тозалаш самарадорлиги мос равишда 75,3 ва 84,5 % ни ташкил этган. Шунга таъкидлаш керакки, пахтани намлиги 12,2 ва 15,32 % бўлсада, лекин уни таркибидаги ифлослик асосан йирик ифлосликлардан иборат бўлганлиги учун тозалаш самарадорлиги юқори бўлган.

Андижон – 1 ПТК да Хитой тозалагичларига қўшимча СБО барабани ва 6А-12 М тозалагич қўйилган бўлсада, уларни тозалаш самарадорлиги паст бўлиб, майда ифлосликлар бўйича 74,2 %, йирик ифлосликлар бўйича эса 51,3 % ташкил этмоқда.

№	Технологи к ускуналар кетма- кетлиги	Кайта ланиш	Шахрихон ПТК									Андижон – ПТК		
			АН-37,4/1						АН-37, 5/3			АН- 36,4/1		
			Пахта ифлослиги %											
			М	Й	Ум	М	Й	Ум	М	Й	Ум	М	Й	Ум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Омбор	1	2,8	4,6	7,4	4,3	14,4	18,7	4,3	21	25,3			
		2	2,6	4,6	7,2	3,9	14,7	18,6	4,6	21,3	25,9			
		3	3,1	4,3	7,4	4,1	14,6	18,7	4,5	21,2	25,7			
		4	3,2	3,6	6,8	3,9	15,1	19	4,4	19,5	23,9			
		5	2,5	3,9	7,4	3,3	16,1	19,4	3,9	19,8	23,7			
		ўрта	2,84	4,2	7,04	3,9	15,52	18,88	4,34	20,56	24,9			
		2.	Куритиш барабанид ан кейин	1	2,65	3,65	6,3	3,6	13,2	16,8	3,4	18,5	21,6	
2	2,53	3,47		6	3,2	13,8	17,6	2,9	19,3	22,2				
3	2,94	3,16		6,1	3	13,1	16,1	3	18,9	21,9				
4	3,01	2,89		5,9	2,8	14,2	17	2,8	19,1	21,9				
5	2,01	4,19		6,2	3,6	14,7	17,3	3,6	17,9	21,5				
ўрта	2,63	3,47		6,1	3,24	13,8	16,96	3,54	18,74	21,38				
тозала ш самар адорл иги, %	7,4	17,4		13,4	22,1	11,1	10,2	18,4	14,8	12,12				
3.	Тозалагич 6А-12 М дан кейин	1	-	-	-	-	-	-	2,2	17,1	18,7			
		2	-	-	-	-	-	-	1,4	16,4	17,8			
		3	-	-	-	-	-	-	1,5	16,8	18,3			
		4	-	-	-	-	-	-	1,8	16,16	18,3			

										5	
		5	-	-	-	-	-	-	1,7	17,3	19
		ўрта	-	-	-	-	-	-	17,2	16,82	18,42
		тозалаш самарадорлиги, %	-	-	-	-	-	-	21,8	10,2	15,8
4.	Йирик ифлосликдан тозалагичдан кейин	1	-	-	-	-	-	-	1,7	14,7	16,1
		2	-	-	-	-	-	-	1,8	13,9	15,7
		3	-	-	-	-	-	-	1,6	14,3	15,9
		4	-	-	-	-	-	-	1,5	13,8	15,3
		5	-	-	-	-	-	-	1,1	13,7	14,8
		ўрта	-	-	-	-	-	-	1,54	14,08	15,52
		тозалаш самарадорлиги, %	-	-	-	-	-	-	10,5	16,3	15,2
5.	Майда ифлосликдан тозалагичдан кейин	1	-	-	-	-	-	-	1,4	12,6	14
		2	-	-	-	-	-	-	1,4	13,1	14,5
		3	-	-	-	-	-	-	1	12,9	13,9
		4	-	-	-	-	-	-	1,7	12,4	14,1
		5	-	-	-	-	-	-	1,1	10,4	11,5
		ўрта	-	-	-	-	-	-	13,8	12,28	13,6
		тозалаш самар	-	-	-	-	-	-	14,3	12,8	12,9

		адорл иги, %										
6.	Майда ифлослик дан тозалагич дан кейин	1	-	-	-	-	-	-	1,2	10, 5	11,7	
		2	-	-	-	-	-	-	1,2	10, 2	11,4	
		3	-	-	-	-	-	-	1,1	12, 4	13,5	
		4	-	-	-	-	-	-	1,3	11	12,3	
		5	-	-	-	-	-	-	1	10	11	
		ўрта	-	-	-	-	-	-	-	1,1 6	10, 82	11,9 8
		тозала ш самар адорл иги, %	-	-	-	-	-	-	-	12, 1	11, 9	7,1
7.	УХК тозалаш окимидан кейин	1	0,8	1	1,8	0,9	2,2	3,1	-	-	-	
		2	0,71	1,19	1,9	1,1	1,9	3	-	-	-	
		3	0,66	1,24	1,9	1	2,2	3,2	-	-	-	
		4	0,79	1,21	2	1	2,3	3,3	-	-	-	
		5	0,84	0,96	1,8	1,3	2,5	3,8	-	-	-	
		ўрта	0,77	1,12	1,88	1,0 6	2,2 2	3,2 8	-	-	-	
		тозала ш самар адорл иги, %	70,7	67,7	69,2	67, 3	83, 9	80, 7	-	-	-	
8.	Жин тарновида	1	0,7	1,07	1,77	0,8	2	2,8	1	10, 5	11,5	
		2	0,69	0,75	1,6	1	1,8	2,8	1,3	10, 4	11,7	
		3	0,6	0,79	1,39	0,9	1,8	2,7	1,3	11, 2	12,5	
		4	0,75	1,1	1,85	1,2	5	1,9	5	0,9	10, 5	11,3
		5	0,8	1,28	2,09	1,1	2,1	3,2	1,1	9	10,1	
		ўрта	0,7	1,74	1,74	1,0 1	1,9 2	2,9 3	1,1 2	10, 02	11,2 4	
		тозала	9,1	7,4	7,44	4,7	13,	10,	5,2	7,4	6,2	

		ш самар адорл иғи, %					5	7			
Умумий самарадорлиги, %	тозалаш		75,4	75,2	75,3	74, 1	87, 6	84, 5	74, 2	51, 3	54,9

Пахтани тозалаш кўрсаткичлари

Олинган натижаларни таҳлилидан куйидаги хулосаларни қилиш мумкин.

Пахта тозалаш корхоналарида ўрнатилган маҳаллий пахта тозалагичларнинг тозалаш самарадорлиги асосан йирик ифлосликга эга бўлган пахталарни талаб даражасида тозалаш имкониятига эга.

Хитойда ишлаб чиқилган пахта тозалагичларни тозалаш самарадорлиги паст бўлиб (айниқса йирик ифлосликлардан тозаловчи ускуналарда) технологик регламент талабига жавоб бермаслиги натижада пахта ифлослиги анча юқори бўлишини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технология си.(ПДИ-72-2017) –Тошкент.
2. М.А.Акбаров. Повышени эффективности переработки хлопка-сырца повышенной влажности засоренности в сушильно - очистительных цехах. Дисс. к.т.н. Т.1989. 168 стр.
3. Hardin, R.G., Barnes, E.M., Valco, T.D., Martin, V.B., Clapp, D.M. Engineering and ginning: Effects of gin machinery on cotton quality. Journal of Cotton Science. Volume 22, Issue 1, 2018, Pages 36-46
4. А.Парпиев. Основы комплексного сохранения качества волокна и повышения производительности предварительной переработки хлопка-сырца. Дисс...д.т.н., Тошкент. 1990-355 с
5. Лугачев А.Е. Разработка теоретических основ питания и очистки хлопка применительно к поточной технологии его переработки. Дисс. д.т.н., Тошкент. 1998-168 с
6. А.А.Спиридонов. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов. Москва. Машиностроение 1981. 183 с.

